

TARJIMA TARIXI VA UNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Jamoldinova Sarvinoz Sharifjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Axmedova Muhayyo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013883>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tarjimaning kelib chiqishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda insoniyat taraqqiyotidagi o'rnini yoritilgan. Qadimgi davrlardan boshlab zamonaviy globallashtirish davrigacha bo'lgan tarjima jarayonlari tahlil qilinadi. Sharq va G'arb tarjima maktablarining o'ziga xos jihatlari, tarjimaning ilm-fan, madaniyat va jamiyat rivojiga qo'shgan hisssasi talaba darajasida batafsil bayon etiladi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjima tarixi, tarjimon, madaniyatlararo aloqa, ilm-fan.

Annotation

This article examines the origin of translation, its historical development stages, and its role in the progress of human society. Translation processes from ancient times to the modern era of globalization are analyzed. The specific features of Eastern and Western translation schools and the contribution of translation to science, culture, and social development are explained in detail at a student level.

Key words: translation, history of translation, translator, intercultural communication, science.

Аннотация

В статье рассматриваются происхождение перевода, этапы его исторического развития и его роль в развитии человеческого общества. Анализируются переводческие процессы от древности до современной эпохи глобализации. Особенности восточных и западных школ перевода, а также вклад перевода в развитие науки, культуры и общества подробно изложены на студенческом уровне.

Ключевые слова: перевод, история перевода, переводчик, межкультурная коммуникация, наука.

KIRISH:

Tarjima insoniyat tarixida xalqlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlagan eng muhim vositalardan biridir. Turli tillarda so'zlashuvchi jamiyatlar o'zaro savdo qilish, ilmiy bilimlarni almashish va madaniy aloqalarni rivojlantirish uchun tarjimaga muhtoj bo'lgan. Shuning uchun tarjima nafaqat tilshunoslik, balki tarix, falsafa va madaniyatshunoslik bilan ham chambarchas bog'liqdir.

Tarjima tarixi fan sifatida inson tafakkuri va sivilizatsiya rivoji bilan birga shakllangan. Har bir tarixiy davrda tarjimaning vazifasi va ahamiyati turlicha bo'lgan. Ushbu maqolada tarjimaning asosiy tarixiy bosqichlari yoritilib, uning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini tahlil qilinadi. Tarjima tarixi qadimdan, ilk sivilizatsiyalar paydo bo'lganidan boshlangan bo'lib, Rimda ilk nazariy fikrlar shakllangan, o'rta asrlarda arab, fors, hind tillariga tarjima qilish madaniyatni boyitgan; O'zbekistonda esa XX asrning 2-yarmidan tarjimashunoslik (G'aybulla Salomov, Jumaniyoz Sharipov kabi) alohida ilm sifatida rivojlanib, adabiy yo'nalishda katta yutuqlarga erishgan, zamonaviy davrda texnologiyalar bilan yangi bosqichga ko'tarilgan.

ASOSIY QISM:

1. Qadimgi davrlarda tarjima faoliyati

Qadimgi davrlarda tarjima ilk bor shumerlar, misrliklar, yunonlar va rimliklar davrida paydo bo'lgan. Rimda tarjima haqidagi dastlabki nazariy fikrlar rivojlangan, xususan, Titus Livius va Cicero kabi allomalar tarjima nazariyasiga asos solganlar. Tarjima faoliyatining ilk ko'rinishlari qadimgi sivilizatsiyalar davriga borib taqaladi. Qadimgi Misr va Mesopotamiya hududlarida turli tillarda so'zlashuvchi xalqlar yashaganligi sababli tarjimonlarga ehtiyoj katta bo'lgan. Savdo-sotiq, diplomatik munosabatlar va davlat boshqaruvida tarjima muhim rol o'ynagan.

Qadimgi Yunonistonda esa tarjima ilm-fan rivojiga xizmat qilgan. Miloddan avvalgi III asrda Tavrotning ibroniy tilidan yunon tiliga tarjima qilinishi ("Septuaginta") tarjima tarixidagi muhim voqea hisoblanadi. Bu tarjima diniy matnlarning boshqa xalqlar orasida tarqalishiga imkon yaratgan.

2. O'rta asrlarda Sharq tarjima maktabi

O'rta asrlar: Markaziy Osiyoda, xususan, Xuroson va Movarounnahrda arab tilidan fors, yunon, hind tillariga tarjima qilinishi madaniyat gullab-yashnashiga sabab bo'lgan. Beruniy, Ibn Sino, Firdavsiy kabi allomalar asarlari ko'plab tillarga tarjima qilingan. O'rta asrlarda tarjima faoliyati Sharq mamlakatlarida yuksak darajada rivojlangan. Ayniqsa, Abbosiylar davrida Bag'dod shahrida tashkil etilgan "Bayt ul-hikma" (Donishmandlar uyi) tarjima markazi sifatida mashhur bo'lgan. Bu yerda yunon, hind va fors tillaridagi asarlar arab tiliga tarjima qilingan. Al-Xorazmiy, Hunayn ibn Ishaq, Al-Kindiy kabi olimlar tarjima orqali ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shganlar. Tarjima tufayli matematika, tibbiyot, astronomiya, falsafa kabi fanlar keng rivoj topgan. Sharq tarjima maktabi ilmiy aniqlik va mazmunga sodiqlik bilan ajralib turgan.

3. Yevropada tarjima va Uyg'onish davri

Yangi davr ya'ni Renessans davrida tarjima, ayniqsa, Injilning tarjima qilinishi bilan Yevropada yangi bosqichga ko'tarildi. Keyinchalik, tabiiy fanlar rivojlanishi bilan texnik tarjima (texnik va ilmiy asarlar) muhim o'rin tutdi. Sharq olimlarining ilmiy merosi tarjimalar orqali Yevropaga yetib borgan. Arab tilidan lotin tiliga qilingan tarjimalar Yevropada ilm-fan rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, Ibn Sino, Al-Forobiy, Arastu asarlari tarjima qilinib, universitetlarda asosiy darslik sifatida o'qitilgan. Uyg'onish davrida tarjima san'ati yanada rivojlandi. Tarjimonlar nafaqat matnni tarjima qilish, balki uni tushuntirish va sharhlash bilan ham shug'ullanganlar. Bu davr tarjimini mustaqil ilmiy faoliyat sifatida shakllanishiga zamin yaratdi.

O'zbekiston tarjimashunosligi: O'zbekistonda tarjimashunoslik XX asrning 2-yarmidan alohida fan sifatida shakllandi. Cho'lpon, Sanjar Siddiq, G'aybulla Salomov, Jumaniyoz Sharipov, Najmiddin Komilov kabi olimlar tarjimashunoslikka katta hissa qo'shdilar. G'. Salomov zamonaviy tarjimashunoslik, telekommunikatsiya tarjimalari bilan shug'ullangan.

J. Sharipov o'zbek adabiyotida tarjimaning o'rnini o'rgangan. N. Komilov mumtoz janrlarning tarjimasini tadqiq qilgan.

4. Zamonaviy davrda tarjimaning o'rnini

Zamonaviy davrda Internet, kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellekt (mashina tarjimasini) rivojlanishi bilan tarjima jarayoni tezlashdi va yangi texnik vositalar (CAT tools) paydo bo'ldi. Bugungi kunda tarjima nafaqat adabiy, balki texnik, huquqiy, medisina kabi sohalarda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi globallashtirish davrida tarjima xalqaro munosabatlarning ajralmas qismiga aylangan. Diplomatika, siyosat, iqtisod, ta'lim va axborot texnologiyalarida tarjimasiz faoliyat yuritish deyarli mumkin emas. Zamonaviy tarjimaning

badiiy, ilmiy, texnik, sinxron va ketma-ket tarjima kabi turlari mavjud. Tarjima texnologiyalari va elektron lug'atlar tarjimonlar ishini yengillashtirmoqda. Shu bilan birga, tarjimonning bilim va mas'uliyati hanuz muhim ahamiyatga ega.

XULOSA:

Tarjima insoniyat tarixida madaniyatlararo aloqa va ilmiy taraqqiyotning muhim omili bo'lib kelgan. Tarjima orqali xalqlar bir-birining ilmiy va madaniy merosi bilan tanishgan. Tarjima tarixini o'rganish talabalarga jahon sivilizatsiyasining rivojlanish jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bugungi kunda ham tarjima jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin egallab kelmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Salomov G'. Tarjima asoslari. – Toshkent.
2. Komissarov V.N. Umumiy tarjima nazariyasi.
3. Nida E. Principles of Translation.
4. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation.
5. Muminov A. Tarjima tarixi.